

НОВЕЙШИЕ ДАННЫЕ О ЛЕДНИКАХ ЧАТКАЛО-КУРАМИНСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Хисматуллин Т. И., Петров М. А., Акбаров Ф. Н.,
Мамиров Х. А., Суванкулов С. С., Зулпихаров Г. Б.

Центр гляциальной геологии, Институт геологии и геофизики
имени Х.М.Абдуллаева Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151380>

***Аннотация.** Наиболее современные данные, по которым была проведена оценка оледенения на территории Республики Узбекистан, относятся к 2013 году. В связи с чем во втором десятилетии XXI века возникла необходимость обновления информации о состоянии ледников на территории страны. На первом этапе работ выбран Чаткало-Кураминский регион, включающий в себя бассейн реки Пскем, являющийся крупнейшим узлом оледенения на территории Республики Узбекистан, а также бассейны рек Ахангаран, Акбулак, Коксу. С использованием снимка Landsat 8 OLI/TIRS проведена каталогизация ледников указанного района по их состоянию на август 2023 года, создана база данных ледников, планируется её дальнейшая стандартизация, обновление и усовершенствование. Выделено 243 ледника (из них (213 в бассейне р. Пскем) общей площадью 60,65 км², 97% которой приходится на оледенение бассейна р. Пскем в пределах Республики Узбекистан.*

Введение. Ледники в регионе Центральной Азии, отличающимся засушливым климатом, являются важнейшим источником пресной воды, регулирующим её сток, и обеспечивающим дополнительное водоснабжение в период вегетации сельскохозяйственных культур. Мониторинг их состояния с целью оценки запасов пресной воды и прогноза ледникового стока является одной из приоритетных задач для устойчивого развития в регионе. В виду труднодоступности объектов исследования, одним из основных методов их изучения являются данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с последующей их обработкой в геоинформационных системах (ГИС). Данный метод предоставляет возможность провести учёт и оценку большого количества ледников с их последующей каталогизацией и картографированием, с локализацией полевых исследований на одном-двух репрезентативных объектах, более доступных логистически.

Актуальность темы. На текущий момент опубликованы следующие труды по каталогизации ледников, включающие в себя ледники на территории республики Узбекистан в бассейне реки Пскем:

- «Каталог ледников Средней Азии» под редакцией Н.Л. Корженевского [Корженевский, 1930];
- Каталог ледников СССР, Том 14, Выпуск 1, Часть 1 – где морфометрические показатели ледников получены на основании дешифрирования данных аэрофотосъёмки 1957 г. [Каталог..., 1968];

- [Кудышкин Т.В., Тарасов Ю.А., Яковлев А.В., 2014], где для оцифровки ледников бассейна р. Пскем были использованы снимки Landsat-5 (TM) и Landsat-7 (ETM+) 2011 года;
- [Семакова Э. Р., Семаков Д. Г., 2014], где для оцифровки ледников были использованы снимки ALOS/AVNIR-2 (за основу были выбраны малоснежные сезоны 2007 и 2008 гг.) и Landsat-8 (2013 г.);
- [Narama S., Käab A., Duishonakunov M., Abdrakhmatov K., 2010], посвящённую динамике оледенения горной системы Тянь-Шань, и выполненную с опорой на следующие космические снимки: Corona KH-4B 1968-1970 гг., Landsat 7 ETM+ 1999–2002 гг., а также ALOS/PRISM и AVNIR за 2006–2008 гг.

Актуальность данной работы заключается в том, что Центр гляциальной геологии предоставляет новейшую (по состоянию на 2023 год) информацию о состоянии оледенения в Чаткало-Кураминском регионе, включающем крупнейший узел оледенения на территории Республики Узбекистан – бассейн реки Пскем. Формат представления – электронная база геоданных, включающая в себя пространственную и табличную информацию о ледниках, с возможностями обновления, добавления необходимых атрибутов и публикации в различных форматах.

Цели и задачи исследования. Основной целью данного исследования является обновленная каталогизация ледников в пределах Чаткало-Кураминского геологического региона, включающего в себя Пскемский, Чаткальский и примыкающие к ним хребты Западного Тянь-Шаня. В гидрологическом контексте данный регион включает в себя территории в пределах бассейнов рек Ахангаран, Акбулак, Коксу и Пскем. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Выбор исходного космического снимка [U.S. Geological Survey, 2021], покрывающего всю исследуемую территорию, на момент пика или окончания сезона абляции, с минимальным облачным покровом; а также получение цифровой модели рельефа [ASTER ..., 2018] для вычисления высотных атрибутов и получения вспомогательной информации;
2. Последующая обработка снимка Landsat 8 для оптимального выделения ледников в полуавтоматическом режиме с последующей ручной корректировкой их контуров;
3. Организация полученных геоданных в единую электронную базу, позволяющую как структурировать атрибуты в соответствии с заданными требованиями (по образцу Каталога ледников СССР, с последующим добавлением атрибутов по стандартам GLIMS), так и обновлять данные в будущем.
4. Создание печатной версии каталога с картографическим и табличным представлением информации о ледниках.

Результаты исследования. С использованием программного комплекса ArcGIS Pro создана база геоданных ледников Чаткало-Кураминского региона в формате .gdb (экосистема ESRI). На её основе в 2025 году выпущена Часть 1 Каталога ледников Республики Узбекистан. Печатное издание включает карты (рис. 1) и таблицу ледников (рис. 2), и охватывает оледенение в пределах бассейнов рек Ахангаран, Акбулак, Коксу и Пскем на территории Республики Узбекистан по состоянию на август 2023 года.

Установлено, что суммарная площадь оледенения в исследованном регионе составляет примерно 60,65 км², при общем количестве ледников равном 243.

Рис. 1. Карта ледников в долине р. Баркраксай (цветовая градация дана по морфологическому типу ледников)

За минимальное значение площади ледников, подлежащих дешифрированию и учёту, принято за 0,01 км². Лишь 3% (30 ледников) приходится на оледенение в бассейнах рек Ахангаран, Акбулак и Коксу, соответственно, 97% площади оледенения Чаткало-Кураминского региона составляют ледники бассейна р. Пскем (213 ледников). Крупнейшим на данный момент является ледник Пахтакор в долине р. Тастарсай (приток р. Шавурсай), чья площадь равна примерно 2,8 км². Следующим по величине является ледник Баркрак Средний (бассейн р. Баркраксай), чья площадь примерно равна 1,95 км², или 2,4 км² вместе с его правой частью, сравнительно недавно визуально отделившейся. Медианное значение площади ледника в пределах бассейна реки Пскем составляет 0,11 км², что иллюстрирует отличительную особенность оледенения на территории Республики Узбекистан – преобладание «ледников малых форм» (с площадью <1 км²). Преобладающим морфологическим типом ледников является каровый (35%), а также его разновидности (висячий каровый, присклоновый каровый). Принята морфологическая классификация, аналогичная таковой в Каталоге ледников СССР [Руководство..., 1966]. Преобладающими экспозициями являются северная и северо-восточная (64%).

Изначально каталогизация проводилась для всей территории бассейна р. Пскем, включая бассейн р. Майдантал, находящийся на территории Республики Казахстан. В таблице 1 эти данные сравниваются с данными предыдущий каталогизаций, также выполненных для всей территории бассейна р. Пскем.

Можно сделать вывод, что за 66 лет (с 1957 по 2023 год) площадь ледников в бассейне р. Пскем уменьшилась на 30%, при этом количество ледников увеличилось на 63. Данная динамика увеличения численности объясняется не только механизмом дробления ледников на более мелкие, но и изменениями в методике каталогизации. В Каталоге 1968 г. нижний порог площади учтённых ледников составлял 0,1 км², хотя ледники меньше данного порога также учитывались по речным бассейнам «в массе» с

указанием их примерной общей площади. Также, стоит учесть изменение технического оснащения, методики и точности исходных материалов – в 1960-ые годы советские гляциологи не имели возможности пользоваться ни современными ЭВМ, ни космическими снимками высокого (≤ 30 м/пиксель) разрешения. Основным источником служили крупномасштабные карты на основании аэрофотосъёмки.

№ п/п	Название	Название реки, вытекающей из ледника	Морфологический тип	Площадь, км ²	Периметр, м	Длина по профилю, м	Высота нижней точки, м абс. выс.	Высота верхней точки, м абс. выс.	ЕА (граница питания ледника), м абс. выс.	Средний уклон, градусы	Долгота центральной точки, дес. градусы	Широта центральной точки, дес. градусы	Экспозиция	Объём по формуле Мачерета, Черикова, Кузнецова, км ³	Объём по формуле Брокса, км ³	Объём по формуле Ерикова, км ³	Объём по формуле Никитина, км ³
бассейн р. Барарсай (р. Обитанг, Пскем)																	
108	Барарсай-1	р. р. Барарсай	карстовый	0,0495	1184	201	3636	3937	3700	38	70,93919396	42,14221943	Север	0,03108	0,06915	0,05623	0,00974
110	№ 52	р. р. Барарсай	карстовый	0,1129	1879	605	3506	3828	3834	31	70,84512066	42,13575453	Север	0,001340	0,000938	0,000298	0,001153
111	Барарсай-Ледный выветренный	р. р. Барарсай	выветренный	0,0334	450	297	3553	3682	3627	34	70,95117854	42,13899093	Северо-Запад	0,000468	0,000777	0,000165	0,000791
112	Барарсай-Ледный	р. р. Барарсай	долинный	0,0184	8011	2373	3503	4290	3784	27	70,94413189	42,12997178	Северо-Запад	0,000602	0,002384	0,000264	0,003741
113	Барарсай-Средний ледный	р. р. Барарсай	долинный	0,4439	4877	1180	3400	4244	3715	41	70,97909214	42,12789157	Север	0,018486	0,014584	0,000448	0,018443
114	Барарсай-Средний	р. р. Барарсай	сложно-долинный	1,9518	18383	1848	3907	4114	3754	27	70,90379439	42,11749352	Северо-Запад	0,018831	0,019429	0,007698	0,017678
115	Барарсай-Средний-правый	р. р. Барарсай	долинный	0,4005	4983	1354	3513	4199	3869	35	70,90961445	42,12246953	Северо-Запад	0,002328	0,001796	0,000561	0,002977
116	Барарсай-Средний-левый	р. р. Барарсай	выветренный	0,0840	2108	532	3809	4139	3943	35	70,90077385	42,13149213	Запад	0,000454	0,000600	0,007163	0,011886
117	Барарсай-Правый	Барарсай	карстово-долинный	1,6360	10208	1805	3630	4300	3940	31	71,02150404	42,13506217	Северо-Запад	0,044632	0,034104	0,023001	0,042429
Итого:																	
118	Тектур-1-приследовый	р. р. Обитанг	приследовый	0,2440	3305	628	3620	4054	3700	46	71,00190144	42,14650247	Север	0,002548	0,004917	0,029189	0,047823
119	Тектур-2	р. р. Обитанг	карстово-долинный	1,0384	7047	2441	3584	4355	3943	32	71,01190999	42,14518952	Север	0,009119	0,006997	0,001370	0,010928
120	Тектур-3	р. р. Обитанг	выветренный	0,3278	3781	1184	3629	4178	3881	27	71,01384047	42,17718029	Север	0,012847	0,009991	0,000507	0,012159
121	Тектур-3	р. р. Обитанг	карстово-выветренный	0,5095	1788	588	3649	4130	3887	42	71,02072864	42,18095308	Север	0,001588	0,002121	0,000851	0,002769
Итого:																	
бассейн р. Акмангайсай (р. Обитанг, Пскем)																	
122	№ 59	р. р. Акмангайсай	карстово-выветренный	0,0441	1125	239	3498	3768	3800	37	71,02824239	42,18583121	Северо-Восток	0,000936	0,000913	0,000250	0,001002
123	Акмангайсай-Северный	р. р. Акмангайсай	приследовый карстовый	0,1695	3348	258	3646	4011	3814	33	71,02841878	42,17125238	Северо-Восток	0,001718	0,002071	0,001098	0,003337
124	Акмангайсай-В	р. р. Акмангайсай	выветренный карстовый	0,3010	2735	688	3652	4024	3817	30	71,02894891	42,16237357	Восток	0,003994	0,002073	0,001185	0,003993
125	Акмангайсай	р. р. Акмангайсай	выветренный карстовый	0,4855	3878	1253	3783	4091	3914	25	71,02918103	42,15099053	Северо-Восток	0,011687	0,008458	0,000448	0,003995
126	Акмангайсай-7	р. р. Акмангайсай	выветренный карстовый	0,1158	2032	271	3589	3898	3723	38	71,02833548	42,14877438	Северо-Восток	0,002968	0,002830	0,001693	0,002641
127	Акмангайсай-6	р. р. Акмангайсай	выветренный карстовый	0,1321	1766	623	3784	4004	3884	26	71,03110421	42,14605337	Северо-Восток	0,001441	0,001010	0,000326	0,001148
128	Акмангайсай-5-левый	р. р. Акмангайсай	приследовый	0,0157	708	154	3734	3878	3795	36	71,02809382	42,1441185	Северо-Восток	0,000230	0,001387	0,000747	0,017638
129	Акмангайсай-Правый	р. р. Акмангайсай	карстово-долинный	0,7663	10360	1304	3412	4273	3871	41	71,02802162	42,13953287	Северо-Восток	0,002128	0,001848	0,000817	0,002542
130	Акмангайсай-5-левый	р. р. Акмангайсай	карстовый	0,0516	1372	544	3758	3842	3827	22	71,03841831	42,13911487	Юго-Восток	0,001444	0,004876	0,000221	0,001125
131	Акмангайсай-5-правый	р. р. Акмангайсай	приследовый карстовый	0,0374	1044	288	3725	3926	3804	49	71,04115464	42,14892373	Юго-Восток	0,018339	0,039356	0,002300	0,046143
132	Акмангайсай-4	р. р. Акмангайсай	карстово-долинный	0,1796	2381	638	3803	4123	3901	36	71,02822239	42,13917448	Юго-Восток	0,000933	0,004719	0,001183	0,002128
133	Акмангайсай-Юго-Западный	р. р. Акмангайсай	карстово-долинный	0,3273	3777	1282	3758	4098	3884	22	71,02117806	42,12286629	Юго-Восток	0,000337	0,000228	0,000053	0,000647
134	Акмангайсай-ЮЗ-приследовый	р. р. Акмангайсай	приследовый	0,0277	781	155	3700	3833	3748	47	71,02649315	42,11287309	Северо-Восток	0,019997	0,001125	0,000371	0,000176
135	Акмангайсай-3	р. р. Акмангайсай	карстово-выветренный	0,1858	2020	292	3721	4017	3852	41	71,04310867	42,14843117	Север	0,000968	0,000456	0,000124	0,000461
136	Акмангайсай-Южный выветренный	Акмангайсай	выветренный	0,1891	2802	362	3562	3889	3738	38	71,04068382	42,09994112	Север	0,000104	0,001999	0,000749	0,003043
137	Акмангайсай-Южный	Акмангайсай	сложно-долинный	0,8376	7942	1623	3556	4059	3787	28	71,09973417	42,08791247	Север	0,037735	0,029133	0,018296	0,044441
138	№ 72	р. р. Акмангайсай	выветренный карстовый	0,0653	1068	2177	3600	4253	3874	30	71,02845356	42,15977899	Северо-Запад	0,000879	0,004345	0,001058	0,003347
139	Акмангайсай-2	р. р. Акмангайсай	выветренный карстовый	0,4390	3201	1018	3654	4048	3822	24	71,07146682	42,10077477	Северо-Запад	0,017111	0,012111	0,010337	0,021845
140	Акмангайсай-Юго-Восточный	р. р. Акмангайсай	карстово-долинный	1,2247	7802	2108	3626	4071	3749	28	71,08584185	42,09728095	Север	0,004392	0,003138	0,0001297	0,009794
141	Акмангайсай-1	р. р. Акмангайсай	карстово-долинный	0,1250	1492	602	3888	4113	4008	27	71,07411385	42,13011739	Северо-Запад	0,000078	0,000193	0,000154	0,000154
Итого:																	
бассейн р. Тактарай (р. Обитанг, Пскем)																	
142	№ 77-левый	р. р. Тактарай	карстовый	0,0343	845	305	3849	3924	3787	44	71,08140771	42,178759	Север	0,000480	0,000780	0,000238	0,000861
143	№ 77-правый	р. р. Тактарай	выветренный	0,0428	787	258	3924	4034	4035	39	71,08740612	42,17364065	Север	0,000613	0,000596	0,000071	0,001003
144	№ 77-правый	р. р. Тактарай	карстовый	0,0639	1080	418	3592	3836	3878	36	71,09537114	42,17540398	Север	0,000963	0,001283	0,000436	0,001589
145	Тактарай-1	р. р. Тактарай	долинный	0,0683	7068	2177	3600	4253	3874	30	71,02845356	42,15977899	Северо-Запад	0,000862	0,007186	0,001449	0,003713
146	Тактарай-2-левый	р. р. Тактарай	карстовый	0,0390	883	365	3808	3982	3900	33	71,05991524	42,14957111	Северо-Восток	0,000782	0,000519	0,000328	0,001140
147	Тактарай-2-правый	р. р. Тактарай	долинный	0,2073	2501	793	3672	3949	3797	27	71,09028939	42,14111322	Северо-Восток	0,007470	0,009459	0,000348	0,007453
148	Тактарай-3-левый	р. р. Тактарай	долинный	0,0420	3142	1184	3692	4233	3889	39	71,09028939	42,14111322	Север	0,000078	0,000178	0,000078	0,000178
149	Тактарай-3-правый	р. р. Тактарай	долинный	0,3937	4380	698	3656	4171	3941	36	71,10247038	42,13408018	Север	0,018132	0,012017	0,006670	0,015423
150	Тактарай-3	Тактарай	карстово-долинный	1,3455	7941	1843	3585	3987	3787	22	71,11834815	42,11806776	Север	0,070679	0,054832	0,042382	0,063097
Итого:																	
бассейн р. Шавурсай (р. Обитанг, Пскем)																	
151	Тектур-2	Аткылау	карстовый	0,1412	2139	738	3616	3981	3728	30	71,12314629	42,21170648	Север	0,003848	0,023680	0,002078	0,003807
152	Тектур-1	р. р. Атайкулак	карстовый	0,0331	823	180	3643	4243	3871	29	71,12089157	42,08898991	Север	0,002134	0,004078	0,001777	0,003805
153	Шавурсай-1	р. р. Шавурсай	выветренный карстовый	0,0948	1505	493	3480	3841	3945	38	71,13424113	42,13939322	Север	0,006068	0,018186	0,007944	0,017803
154	№ 84/2	р. р. Шавурсай	карстовый	0,0156	713	82	3585	3753	3949	38	71,13445201	42,23277482	Северо-Восток	0,000397	0,001211	0,000668	0,002465
155	№ 84	р. р. Шавурсай	выветренный	0,0729	1485	480	3783	4077	3959	34	71,13319342	42,21446882	Северо-Восток	0,001007	0,001108	0,002176	0,007702
156	№ 84/2	р. р. Шавурсай	карстово-выветренный	0,0380	1045	455	3689	4026	3985	25	71,13317842	42,21890021	Северо-Восток	0,000338	0,000653	0,000053	0,000274

Рис. 2. Фрагмент табличной части Каталога

Таблица 1

Изменение оледенения в пределах всего бассейна р. Пскем на протяжении второй половины XX века – первой четверти XXI века

Год	F _л , км ²	Количество ледников	Источник данных
1957	127,8	250	[Каталог .., 1968]
2010-2011	102,52	262	[Кудышкин, Тарасов, Яковлев, 2014]
2007-2013	93,6	320	[Семакова Э.Р., Семаков Д.Г., 2014]
2023	89,05	313	Центр Гляциальной Геологии, 2025

Заключение. Созданная база геоданных представляет широкий спектр возможностей для мониторинга и учёта состояния ледников на территории Республики Узбекистан. В частности: стандартизация методики учёта, анализа и присвоения атрибутов в сотрудничестве с гляциологами других стран региона Центральной Азии; обновление информации о состоянии ледников по мере поступления новых данных; подготовка материалов для публикации как в печатном, так и в электронном виде, с

возможностью публикации онлайн. В будущем планируется проведение геофизических исследований на леднике Баркрак Средний (являющийся в данном регионе в некотором роде репрезентативным). Это позволит получить представление об объёме ледника и адаптировать имеющиеся эмпирические формулы зависимости объёма ледника от его площади и морфологического типа для исследуемого региона. Конечной целью является получение более точного представления об объёмах льда и запасах пресной воды в ледниках Республики Узбекистан.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корженевский Н.Л. Каталог ледников Средней Азии, – Ташкент, 1930. – 200 с.
2. Кудышкин Т.В., Тарасов Ю.А., Яковлев А.В. Изменение оледенения речных бассейнов с преобладанием малых ледников во второй половине XX начале XI века // Вопросы географии и геоэкологии. №4. – Алматы, 2014 года. – С.45-54.
3. Руководство по составлению каталога ледников СССР. Л: Гидрометеиздат, 1966, 154 с.
4. Семакова Э.Р., Семаков Д.Г. Определение гляциальных объектов в высокогорных районах Республики Узбекистан // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2014. – Т. 4, № 1. – С. 35-40.
5. Средняя Азия, вып. 1, бас. р. Сырдарья, ч. 1, р. Пскем // Каталог ледников СССР / ред. А. С. Щетинников. – Л: Гидрометеиздат, 1968. – Т. 14. – С. 48.
6. Narama S., Käab A., Duishonakunov M., Abdrakhmatov K. Spatial variability of recent glacier area changes in the Tien Shan Mountains, Central Asia, using Corona (~ 1970), Landsat (~ 2000), and ALOS (~ 2007) satellite data // Global and Planetary Change. – 2010. – Vol. 71. – № 1-2. – P. 42-54.
7. NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems, and U.S./Japan ASTER Science Team. ASTER Global Digital Elevation Model V003. 2018, distributed by NASA EOSDIS Land Processes DAAC. Digital Object Identifier (DOI) number: <https://doi.org/10.5067/ASTER/ASTGTM.003>
8. U.S. Geological Survey, 2021, Landsat Collection 2 Level-2 Science Products: U.S. Geological Survey Fact Sheet 2021–3055, 2 p., <https://doi.org/10.3133/fs20213055>. ISSN: 2327-6932 (online) (Landsat product ID: LC08_L2SP_153031_20230814_20230819_02_T1)